

ВЛИЯНИЕ МЕЖЯЗЫКОВОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ СТУДЕНТОВ-УЗБЕКОФОНОВ

ДЖАЛАЛОВА САЙЁРА МИРХАЙДАРОВНА

д.ф.п.н. (PhD), старший преподаватель кафедры “Узбекский и иностранные языки” Международной академии исламоведения Узбекистана
Узбекистан, Ташкент

***Аннотация** Статья посвящена проблемам негативного влияния интерференции на процесс формирования, развития и совершенствования языковой компетенции по русскому языку в неязыковых высших учебных заведениях Узбекистана.*

***Ключевые слова:** межязыковая интерференция, интерференционное влияние, формирование билингвальной и полилингвальной личности, лингвистическая компетенция*

Интерференцией называется отрицательное влияние знаний умений и навыков родного языка на процесс изучения неродного языка. Это отрицательный перенос уже имеющихся лингвистических и коммуникативных компетенций на изучаемый язык, своего рода ложные ориентиры, на которые опирается человек, изучая иной язык. Например, приступая к изучению категории русского падежа, выпускник школы с узбекским языком обучения может ошибочно полагать, что ему уже известно значение термина «падеж». В то же время известно, что категория падежа в русском и узбекском языках имеет разный объем и по-разному реализуется. Очевидно, что такое знание и такая уверенность могут отрицательно сказаться на процессе формирования, развития и совершенствования лингвистической компетенции по русскому языку. [2, с. 47].

Исчерпывающая характеристика истоков интерференции дана профессором М. Джусуповым: «Истоки интерференции в речи билинга на втором языке определяются на основе сопоставительного исследования родного и изучаемого языковых систем на разных уровнях языковой иерархии; звуковая система, лексика, словообразование, морфология, синтаксис, а также на материале межуровневой (надуровневой) стилистики, и просодических аспектов — словесного ударения, сингармонизма, интонации, ритма и т.д. Все типы и виды речевой интерференции, объединяемые в парадигматические, синтагматические, ситуативные, стилистические, просодические, как правило, объясняются отрицательным влиянием особенностей родного языка на процесс овладения неродным языком» [3, с. 27]. Это означает, что методика преподавания русского языка носителям узбекского языка во многом должна строиться как стратегия противодействия интерференции. В то же время процесс переноса знаний, умений и навыков по родному языку отнюдь не всегда является процессом отрицательным, поскольку существуют лингвистические универсалии. Например, знание природы антонимии, синонимии, паронимии, омонимии в родном языке во многом снимает необходимость в их детальном объяснении при изучении иного языка. В таких случаях принято говорить не об интерференции, о транспозиции речевого навыка.

Кроме того, необходимо говорить об интерференции не только как об отрицательном влиянии родного языка на неродной. По мысли профессора М. Джусупова существует также отрицательное влияние неродного языка на родной. Поэтому межязыковую интерференцию следует рассматривать как двуединое отрицательное воздействие: «Межязыковая интерференция — это одновременное двуединое отрицательное воздействие особенностей родной и неродной языковых систем, контактирующих в сознании индивида и социума, вызывающее отклонения от норм изучаемого языка, а реже и от норм родного языка, что выражается в виде языкоречевых ошибок в процессе речепроизводства, как правило, на втором языке. Таким образом, на процесс овладения неродным языком, на формирование билингвальной и полилингвальной личности и социума отрицательное интерференционное влияние оказывают особенности обоих языков, т.е. особенности, которые есть в родном языке,

но нет в изучаемом языке, и особенности изучаемого языка, которых нет в родном языке» [4, с. 36]. Данное мнение подтверждается нашими многолетними наблюдениями не только над русской, но над узбекской речью студентов групп с узбекским языком обучения.

Исходя из этого, возникает необходимость в классификации обусловленных ошибок студентов первых курсов неязыковых вузов в области лингвистической компетенции, узбекско-русской интерференцией, должна носить уровневый характер. В нашем представлении, их следует разделить на ряд категорий, в зависимости от яруса языковой системы, на котором происходит интерференция на уровне лингвистической компетенции.

Интерференция на уровне лингвистической компетенции по фонетике и орфоэпии. Теоретические знания по фонетике родного (узбекского) языка, имеющиеся у студентов первых курсов сохраняются в системе тех общих компетенций, которые были приобретены ими в средней общеобразовательной школе. Их влияние на процесс изучения теоретических вопросов русской фонетики достаточно сильно и проявляется в экстраполяции о системе гласных и согласных звуков, а также о суперсегментных единицах (ударении и интонации) узбекского языка на соотносительные факты русского языка. Так, противопоставление твердых и мягких согласных в русском языке плохо осознается узбекофонами, поскольку согласные звуки в узбекском языке не только не формируют данной оппозиции, но и сами по себе не могут быть признаны твердыми либо мягкими: с точки зрения артикуляционной базы русского языка они являются «полумягкими». В соответствии с этим, при произношении русских слов студенты произносят твердые и мягкие не дифференцированно. Более того, соответствующий теоретический материал по русской фонетике осознается и усваивается ими с большим трудом.

Другим важным аспектом является характеристика русского ударения на фоне уже хорошо усвоенных знаний об ударении в узбекском языке. Русское ударение характеризуется как силовое (динамическое), т.е. ударный слог в русском слове на фоне слогов безударных является более сильным. В узбекском же языке ударение может быть охарактеризовано как количественное (квантитативное). Это означает, что ударный слог характеризует не большей силой, а большей длительностью. Однако наибольшую трудность для усвоения русской просодики носителями узбекского языка составляет факт разномастности русского ударения, имеющее следствием разделение всех слов русского языка шести акцентным типам. На практике это означает необходимость запоминать характер постановки ударения в каждом изучаемом слове. Интерферирующее влияние родного языка в этом случае проявляется в том, что студенты, опираясь на артикуляционную базу родного языка, произносят как ударный конечный слог слов, в результате чего возникает характерное произношение русских слов с двумя ударениями: *пáртá, проéктóр*.

Интерференция на уровне лингвистической компетенции по графике и орфографии.

Интерферирующее влияние узбекского языка на процесс изучения русского языка на уровне графики проявляется прежде всего в многообразных контаминациях латиницы и кириллицы, которые обусловлены автоматизмом графического навыка, приобретённого в ходе многолетней практики письма на родном языке с помощью латинской графики. Следует при этом отметить, что существуют довольно длительные традиции с использованием узбекским языком кириллического алфавита. Благодаря этому накоплен значительный корпус литературы на узбекском языке по разным сферам и отраслям знания. Благодаря этому студенты первых курсов знакомятся с графическим обликом кириллических букв не только при изучении русского языка, но и при чтении указанных текстов. Тем не менее, достаточно широко распространено ошибочное употребление латинских букв вместо букв кириллических при письме на русском языке.

В области орфографии интерференция проявляется, прежде всего, в сфере так называемых принципов орфографии. Так, в узбекском языке ведущим принципом орфографии является фонетический принцип. Он предполагает собой почти полное совпадение произношения и написания. В русском же языке фонетическим принципом охвачена лишь

некоторая часть написаний, в то время как ведущим является морфологический принцип. Согласно морфологическому принципу русской орфографии, морфема как значимая часть слова всегда пишется одинаково, независимо от своего произношения в составе разных слов и их грамматических форм. Как нам представляется, именно в этой связи, наблюдается самое большое количество орфографической ошибок. Студенты первых курсов достаточно часто пишут русские слова под диктовку в точном соответствии с их произношением.

Интерференция на уровне лингвистической компетенции по лексикологии и стилистике.

Интерферирующее влияние теоретических знаний по лексикологии узбекского языка на процессы формирования лингвистических компетенций по лексикологии русского языка заключается, прежде всего, в ошибочном наделении русских слов несвойственными им значениями по аналогии с их лексическими соответствиями в родном языке. Дело в том, что семантический объем слов, внешне соответствующих друг другу при переводе, как правило, не совпадает. Ср. различия в семном составе слов *любовь – мухаббат, товарищ – ўртоқ, правда – ҳақиқат*. Эти различия мало заметны на уровне парадигматики данных слов, т.е. на уровне системных отношений в лексическом строе языка – отношений синонимии, антонимии, принадлежности к лексико-семантическим и лексико-тематическим группам. Однако дифференциальные признаки этих слов могут достаточно резко проявляться в их синтагматике, т.е. в ходе соединения данных слов с другими словами в речи.

В области стилистики (стилистики ресурсов) ключевое различие между русским и узбекским языками заключается в неодинаковом влиянии на литературный язык со стороны диалектов, жаргонов, городского просторечия и иных форм национального языка. Так, на современный узбекский литературный язык наиболее активное влияние оказывают территориальные диалекты, в то время как влияние со стороны жаргонов практически отсутствует. На русский язык территориальные диалекты практически не оказывают влияния. В то же время в русском языке существует такой феномен, как городское просторечие, которое и является на сегодняшний день наиболее мощным фактором влияния на литературный язык. Важно заметить, что в отличие от узбекского городского просторечия, русское просторечие не является явным маркером социального статуса его носителей, поскольку в определенных ситуациях общения его используют представители практически всех социальных слоев.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 19 мая 2021 года No ПП-5117 "О мерах по поднятию на качественно новый уровень популяризации изучения иностранных языков в Узбекистане" (Электронный источник) URL: <https://lex.uz/docs/5426740>. Дата обращения: 14 марта 2022.
2. Ахмедова Л.Т., Лагай Е.А. Современные технологии преподавания русского языка и литературы. - Ташкент: Наука и технология, 2016. - 296 с.
3. Джусупов М. Звуковые системы русского и казахского языков. Слог. Интерференция. Обучение произношению. - Ташкент, 1991. - 240 с.
4. Джусупов М. Фонемография А. Байтурсинова. Фонология - сингармонизм. - Ташкент: Узбекистан, 1995. - 176 с.